

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041004>

УДК 629.03.004.14

ОПТИМИЗАЦИЯ СИЛОВОГО ПОТОКА В ТРАНСМИССИЯХ ПОЛНОПРИВОДНЫХ МАШИН

С.С. Сеницын,

доц.

А.В. Куликов,

магистрант, напр. 15.04.02 Технологические машины и оборудование,
профиль "Технологические процессы, машины и оборудование лесного
комплекса",
БГИТУ,
г. Брянск

Аннотация: В данной статье проведено математическое моделирование силового потока в трансмиссии полноприводных автомобилей. Разработана расчётная схема трансмиссии. Определены критерии оптимизации силового потока. Получена математическая модель, устанавливающая связь кинематических и силовых факторов в трансмиссии. Результаты исследований позволили обосновать критерии безциркулярной работы заблокированного силового привода, обеспечивающие равномерное участие ведущих мостов полноприводных автомобилей в реализации потенциальных тяговых качеств.

Ключевые слова: полноприводный автомобиль, заблокированный силовой привод, кинематические и силовые факторы, циркуляция паразитной мощности

OPTIMIZATION OF POWER FLOW IN 4WD TRANSMISSIONS

S.S. Sinitsyn,

Assistant Professor

A.V. Kulikov,

undergraduate, ex. 04.15.02 Technological machines and equipment, profile "Technological processes, machines and equipment of the forestry complex",
BGITU,
Bryansk

Annotation: This article provides mathematical modeling of the power flow in the transmission of four-wheel drive vehicles. The design scheme of the transmission has been developed. The criteria for the optimization of the power flow have been determined. A mathematical model has been obtained that establishes the relationship between the kinematic and power factors in the transmission. The research results made it possible to substantiate the criteria for the non-circular operation of a locked power drive, ensuring uniform participation of the driving axles of all-wheel drive vehicles in the implementation of potential traction qualities.

Keywords: four-wheel drive vehicle, locked power drive, kinematic and power factors, parasitic power circulation

В рамках решения задачи оптимизации тягово-сцепных свойств колесных машин при моделировании силового потока в трансмиссии принято [1, 2] ограничиваться рассмотрением стационарного процесса взаимодействия элементов системы «опорная поверхность – движитель – трансмиссия», допуская, что определяющие уравнения и ограничения не зависят от временной переменной. Искомые кинематические и силовые функции разыскиваются только в зависимости от факторов среды z и управляемых параметров x «системы».

Для упрощения расчетной схемы пространственную структуру трансмиссии сводят к плоской, полагая, что внешние факторы и параметры колес левого и правого бортов соответствующих осей совершенно идентичны.

С учетом принятых допущений расчетная схема трансмиссии двухосной колесной машины с заблокированной межосевой связью (инвариант – трехосная с балансирной подвеской типа КамАЗ, УРАЛ и др.) принимает вид, представленный на рисунке 1 [3, 4].

Рисунок 1 – Расчетная схема трансмиссии

На расчетной схеме приняты следующие обозначения: $M_{п}$, $M_{к1}$, $M_{к2}$ – соответственно моменты, подведенные к контуру и к ведущим колёсам; ω – угловая скорость элементов трансмиссии; $P_{вт}$ – раздаточная коробка (развязывающая узловая точка); $P_{к1}$, $P_{к2}$ – касательные силы тяги колес; $r_{к}^0$, $r_{к}$ – соответственно радиусы качения в ведомом и ведущем режимах; P – внешнее сопротивление.

В соответствии с равенством

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_i = \omega,$$

характеризующим блокированный привод, а также с учетом того, что

$\omega = V / r_a$, можно записать следующие соотношения

$$\frac{V}{r_{к1}} = \frac{V}{r_{к2}} = \frac{V}{r_a}. \quad (1)$$

Отсюда следует равенство радиусов качения всех колес, как между собой, так и равенство их приведённому радиусу r_a .

Кинематические и силовые параметры трансмиссии На основании уравнения, предложенного академиком Е.А. Чудаковым [5] и условия равновесия системы в продольной плоскости, можно записать систему уравнений, связывающих, а именно:

$$\left. \begin{aligned} r_a &= r_{к1}^0 - \gamma_1 P_{к1} \\ r_a &= r_{к2}^0 - \gamma_2 P_{к2} \\ P_{к1} + P_{к2} &= P \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

или

$$\left. \begin{aligned} r_K + \gamma_1 P_{K_1} &= r_{K_1}^0 \\ r_K + \gamma_2 P_{K_2} &= r_{K_2}^0 \\ P_{K_1} + P_{K_2} &= P \end{aligned} \right\}, (3)$$

где γ_1 и γ_2 – коэффициенты тангенциальной эластичности колес (мм/Н).

Для решения системы (3) воспользуемся определителем D третьего порядка [6]

$$D = \begin{vmatrix} r_a & P_{K_1} & P_{K_2} r_{K_1}^0 \\ 1 & \gamma_1 & 0 \\ 1 & 0 & \gamma_2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} r_{K_2}^0, (4)$$

где над квадратом выписаны неизвестные;

в квадрате – их коэффициенты;

справа – свободные члены уравнений системы.

Неизвестные параметры определяются по следующим зависимостям:

$$r_a = \frac{D_r}{D}; P_{K_1} = \frac{D_{P_{K_1}}}{D}; P_{K_2} = \frac{D_{P_{K_2}}}{D}, (5)$$

где D_r , $D_{P_{K_1}}$, $D_{P_{K_2}}$ – определители, полученные при замене столбцов соответствующих неизвестных столбцом свободных членов.

Вычисление определителей даёт следующие результаты:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & \gamma_1 & 0 \\ 1 & 0 & \gamma_2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \gamma_1 + \gamma_2, (6)$$

$$D_r = \begin{vmatrix} r_{K_1}^c & \gamma_1 & 0 \\ r_{K_2}^c & 0 & \gamma_2 \\ P & 1 & 1 \end{vmatrix} = \gamma_2 r_{K_1}^c + \gamma_1 r_{K_2}^c - \gamma_1 \cdot \gamma_2 \cdot P, (7)$$

$$D_{P_{K_1}} = \begin{vmatrix} 1 & r_{K_1}^c & 0 \\ 1 & r_{K_1}^c & \gamma_2 \\ 0 & P & 0 \end{vmatrix} = \gamma_2 P + (r_{K_1}^c - r_{K_2}^c), (8)$$

$$D_{P_{K_2}} = \begin{vmatrix} 1 & \gamma_1 & r_{K_1}^c \\ 1 & 0 & r_{K_2}^c \\ 0 & 1 & P \end{vmatrix} = \gamma_1 P + (r_{K_1}^c - r_{K_2}^c), (9)$$

Отсюда определяются неизвестные r_a , P_{K_1} , P_{K_2} :

$$r_a = \frac{\gamma_2 r_{K_1}^c + \gamma_1 r_{K_2}^c - \gamma_1 \gamma_2 P}{\gamma_1 + \gamma_2}, (10)$$

$$P_{K_1} = \frac{\gamma_2 P + (r_{K_1}^c - r_{K_2}^c)}{\gamma_1 + \gamma_2}, (11)$$

$$P_{K_2} = \frac{\gamma_1 P + (r_{K_1}^c - r_{K_2}^c)}{\gamma_1 + \gamma_2}. (12)$$

При использовании в системе (3) уравнения

$$r_K = r_K^0 \pm \lambda_M M_K$$

и алгебраической суммы моментов M_1 и M_2 получаются инварианты уравнений (9), (10) и (11)

$$r_a = \frac{\lambda_2 r_{K_1}^0 + \lambda_1 r_{K_2}^0 - \lambda_1 \lambda_2 M_{II}}{\lambda_1 - \lambda_2}, \quad (13)$$

$$M_{K_1} = \frac{\lambda_2 M_{II} + (r_{K_1}^0 - r_{K_2}^0)}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad (14)$$

$$M_{K_2} = \frac{\lambda_1 M_{II} + (r_{K_1}^0 - r_{K_2}^0)}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad (15)$$

где λ_1 и λ_2 – коэффициенты тангенциальной эластичности колес (мм/Нм).

Как следует из уравнений (10), (11), (13), (14) абсолютное равенство силовых факторов P и M колес соответствующих осей возможно лишь при выполнении следующих условий:

$$\left. \begin{aligned} \gamma_1 + \gamma_2 &= \gamma \\ \lambda_1 &= \lambda_2 = \lambda \\ r_{K_1} &= r_{K_2} = r_a \end{aligned} \right\}, \quad (16)$$

в этом случае:

$$r_a = r_K^c - \frac{\gamma P}{2} = r_K^0 - \frac{\lambda M_{II}}{2}, \quad (17)$$

$$P_{K_1} = P_{K_2} = \frac{P}{2}, \quad (18)$$

$$M_{K_1} = M_{K_2} = \frac{M_{II}}{2}. \quad (19)$$

Практически при движении колесной машины 4К4 (6К6) с заблокированной межосевой связью возможны три случая силового нагружения ведущих колес [7]:

1) силовые факторы P и M колес обеих осей имеют положительные значения;

2) силовые факторы колес одной из осей имеют положительные значения, другой – отрицательные, причем во время выравнивания радиусов r_{K_1} и r_{K_2} продольное скольжение колес отсутствует;

3) силовые факторы имеют разные знаки, причем из-за значительного различия радиусов r_{K_1} и r_{K_2} их выравнивания происходят при скольжении колес одной или обеих осей.

При наличии отрицательного силового фактора на колесах одной из осей наблюдается явление циркуляции паразитной мощности. Циркуляция будет отсутствовать, если силовые факторы имеют один знак [8].

Из уравнений (11) и (12), приняв условно, что $r_{K_1}^c \neq r_{K_1}^0$ ($\Delta r_K^c \neq 0$), а, следовательно, $P_{K_1} \neq 0$, циркуляция мощности отсутствует при выполнении следующего неравенства:

$$P_{K_2} = \frac{\gamma_1 P - \Delta r_K^c}{\gamma_1 + \gamma_2} \Phi 0. (20)$$

Отсюда выражаем критерий безциркуляционной работы блокированной силовой передачи

$$\frac{\Delta r_K^c}{\gamma_1 P} \pi 1. (21)$$

Список литературы

- [1] Антонов А.С. Комплексные силовые передачи. / А.С. Антонов. – Л.: Машиностроение, 1981. 352 с.
- [2] Лефаров А.Х. Энергонагруженность и надежность дифференциальных механизмов транспортно-тяговых машин [Текст]. / А.Х. Лефаров. – Мн.: Наука и техника, 1991. 285 с.
- [3] Пирковский Ю.В. Теория движения полноприводного автомобиля [Текст]. / Ю.В. Пирковский, С.Б.Шухман. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2001. 230 с.
- [4] Теория силового привода колёс автомобилей высокой проходимости [Текст]. / Под общей ред. С.Б. Шухмана. – М.: Агробизнесцентр, 2007. 250 с.
- [5] Чудаков Е.А. Теория автомобиля. / Е.А. Чудаков. – М.: Mashgiz, 1950. 420 с.
- [6] Реклейтис Г. Оптимизация в технике [Текст]. / Г. Реклейтис. – М.: Мир, 1986. 425 с.
- [7] Бочаров Н.Ф. Транспортные средства на высокоэластичных движителях [Текст]. / Н.Ф. Бочаров. – М.: Машиностроение, 1974. 215 с.
- [8] Сеницын С.С. Повышение тягово-сцепных свойств колесных транспортно-технологических машин [Текст]. / С.С. Сеницын. – Брянск: БГИТА, 2010. 102 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Antonov A.S. Complex power transmissions. / A.S. Antonov. – L.: Mashinostroenie, 1981. 352 p.
- [2] Lefarov A.Kh. Energy load and reliability of differential mechanisms of transport and traction machines [Text]. / A.Kh. Lefarov. – Minsk: Nauka i tekhnika, 1991. 285 p.
- [3] Pirkovsky Yu.V. The theory of motion of an all-wheel drive vehicle [Text]. / Yu.V. Pirkovsky, S.B. Shukhman. – M.: UNITI-Dana, 2001. 230 p.
- [4] The theory of power drive of wheels of cross-country vehicles [Text]. / Ed. S. B. Shukhman. – M.: Agrobusiness Center, 2007. 250 p.
- [5] Chudakov E.A. The theory of the car. / E.A. Chudakov. – M.: Mashgiz, 1950. 420 p.

[6] Rekleitis G. Optimization in technology [Text]. / G. Rekleitis. – М.: Mir, 1986. 425 p.

[7] Bocharov N.F. Vehicles on highly elastic propulsion [Text]. / N.F. Bocharov. – М.: Mashinostroenie, 1974. 215 p.

[8] Sinitsyn S.S. Improving the traction and coupling properties of wheeled transport and technological machines [Text]. / S.S. Sinitsyn. – Bryansk: BGITA, 2010. 102 p.

© С.С. Сеницын, А.В. Куликов, 2021

Поступила в редакцию 04.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Сеницын С.С., Куликов А.В. Оптимизация силового потока в трансмиссиях полноприводных машин // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 14-20. URL: <https://ip-journal.ru>